

ЭШҚОБИЛ ШУКУР ИЖОДИДАГИ ЎЗИГА ХОС САЪНАТКОРЛИК ҚИРРАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575724>

Эргашева Садоқат
ТошДЎТАУ таянч докторанти

Аннотация: Мақолада Эшқобил Шукур ижодидаги бадиий образларнинг ўзига хослиги, халқона оҳанг ва услубнинг соддалиги, шоир туйғуларни юсак санъаткорлик билан тасвирлаши, “Ҳамал айвони” асари орқали очиб берилган.

Калит сўзлар: “Ҳамал айвони”, луғавий маъно, “мавжуд бўлмақ”, “тириклик”; “девор”.

Ҳаёт бу сўзнинг луғавий маъноси ўзбек тилининг изоҳли луғатида арабча “яшаш”, “мавжуд бўлмақ”, “тириклик”; “девор”, “ҳовлига туташ боғча” каби маъноларда изоҳланади. Яшаш, тириклик тушунчалари сўз моҳиятининг катта қамровини ташкил этгани ҳолда англонади, тушунилади ва қўлланади. Адабиёт бадиият тарозисида ҳам бу сўзнинг қадру-қиммати, баҳоси баланд бўлиб, унга катта маънавий юк, ижтимолий вазифа юкланади.

Дарҳақиқат, Яратган томонидан ато этилган неъмат, борлиқ сир-асрорлари, Инсон ва у ҳақдаги барча қарашлар, фан тамаддуни ва тадрижий давом-буларнинг барчаси биргина шу СЎЗ моҳиятида яширин.

Ҳаёт мисоли бир кўзгуки, унда барча воқелик аниқ ва худди аслидагидек намоён. Шу ўринда ҳаёт ва инсон тушунчалари борлиқ ҳақидаги тасаввурларнинг бир бўлаги эканлигини ёдда сақламоқ жоиздир.

Адабиёт- ҳаётнинг ойнаси, моҳиятан эса унинг ўзидир. Инсон қалб кенгликларини забт этган адабиёт-ўзи билан доим “ҳаёт хабари”ни олиб юради. Ўз ўқувчиларини ҳаёт воқелиги бўйлаб етаклаган ёзувчи ёки шоир гўё бу манзарани “томошо қилдириб” уни доимо лол, ҳайронлар этган, ҳайратлар уйғотган. Қалбда турфа руҳий ҳолатлар пайдо этиб, гоҳ кулдирган, гоҳ эса йиғлатган. Баъзан чуқур ҳаёлот уммонига ғарқ этган ҳам у. Инсон аввало ўзини ва атрофда кечаётганларини англашга шошган, билиш асносида ҳаётни мушоҳада этган. Ва билганки, шу дунёдаги энг улуғ неъмат ҲАЁТ эканин.

20 аср ўзбек адабиёти яхлид ҳолда, бир бутун адабий-эстетик ҳодиса сифатида тарихга айланди. Бу юз йиллик адабиётида шоирлар

сон-саноғи кўп, шеърий мавзу кўлами жуда кенг ва ранг баранг. Табиийки, булар ичида абадиятга, умуминсоний қадриятларга, инсоннинг адабий завқи ва руҳига оид санъат намуналари оз эмас.¹ Чўлпондан бошланган янги руҳ аср шеъриятига, қолаверса, бугунги ижодий парвозларга қанот бағишлади.

Юқорида айтганимиз ҳаёт ҳақидаги мулоҳазаларимизни шоир Эшқобил Шукур шеърияти мисолида давом эттирсак. Шоирнинг «Ҳамал айвони» дебوحасидаги шеър «Ҳаётга қасида» деб номланган. Ижодкорнинг ҳаёт ҳақидаги кузатув ва ўйлари ҳосиласи сабаб дунёга келган:

«...лаҳзани ушлаб қол,
яшаб ўт лаҳзани...»

Дастлаб пешвоз чиқмиш «...лаҳзани ушлаб қол, яшаб ўт лаҳзани...» сатри ҳақида. Бу қандай даъват! Югурик эмас, ҳатто шиддатли бўлмиш лаҳзаларни ушлаб қолмоқ, кўлда тутиб турмоқ мумкинми ахир? Шоир «лаҳзани яшаб ўтмоқлик» тўғрисида нималарни таъкид этмоқчи? Шеърда яна қандай яширин ҳикматлар бор?

Баҳовуддин Нақшбандда «бир лаҳзада ўн битта амални бажариш мумкин»лиги ҳақидаги фикрлари шу сатрларга муҳим маънавий асос. Ҳақиқатда ҳам комиллик сари қўйилган қадам инсон фарзандини ҳаёт моҳиятини тушунишга, лаҳзалар ичра ўзни англаш ва топишига имкон беради.

Қара, қандай мовий шамол ёллари,
Қандай ширин ухлар момоқалди роқ.
Музликлар кулгуси қандай оташин,
Қандай сўзаналар тўқийди чақмоқ.²

Шеърга мусаввир кечинмалари тасвирлари билан кириб келган шоир шамол ёлларининг осмон-кўк рангида эканлигини кўради ва ўқувчисини шу манзарага кўз ташлашга чақиради. Туйқус кўк бағрини ларзага келтирадиган момоқалди роқ эса ширин уйқуда. Узоқ шимол кенгликларини маҳв этган абадий музликлар ҳам инсон фарзандини оташин кулгулар билан қаршиламоқда. Чақмоқ тун пардасига сўзана нақшларини солиб, уни кўз-кўз этмоқда. «...лаҳзани ушлаб қол, яшаб ўт лаҳзани...»

Қайғу чимилдиғин гуллатар севинч,
Кулдан униб чиқар гулкапалаклар.
Шойи шафақларга ўранар юрак,
Ойнинг никоҳ тўйин бошлар малаклар

¹ Б.Карим. XX аср ўзбек шеърияти антологияси. Сўз боши. Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. 3-бет.

² Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Тошкент., Шарқ, 2002, 5-бет.

“Қайғуси чимилдиғи”ни гуллатмиш севинч қандайин севинч?. Оҳ, севинч бўлмасами, бу чимилдиқдаги висол қанчалар нурсиз. Қайғу оташида кулга айланган юрак севинч боиси гулкапалакларни учирмоқда. Ҳа, ўша юрак ...шойидек гулгун шафаққа ўранган, сўнг кўкда ойнинг никоҳ тўйи ҳам бошланган. “...лаҳзани ушлаб қол, яшаб ўт лаҳзани...”

Тингла қандай оҳанг басталар бўшлиқ,
Ва қандай табассум қилади зулмат.
Ҳазон рутубати қарайтирган ер,
Юзига майсадан тортади чиммат

Шоир сезимлари орқали бўшлиқ басталаётган куй, оҳангни тингламоққа, зулмат табассумини кўрмоққа чақиради, англамоққа ундайди. Негаки, ҳар ким ҳам бўшлиқ овозини эшитмаган, бу тўғрида ўйлаб ҳам кўрмаган, эҳтимол.

Шоир айтмоқчи бўшлиқда ҳам ҳаёт садолари бор, бўшлиқ басталаётган куйни, оҳангни вужуд бўлиб тинглаб кўрмоқ керак, зулмат салтанати яширмиш сирлар, унинг хали кўрмаганингиз ёрқин табассуми билан шу кеч сизга юзланмоқда. Сиз ҳам қалб дунёингиз билан унга юз буриб, кўз ўнгингизда «ҳазон рутубати қарайтирган ер» узра ҳаётнинг мўжизавий садоси-баҳор сабаб “юзига майсадан чиммат” тортаётганига гувоҳ бўласиз. Ҳазон рутубати қарайтирган ернинг юзига майсадан чиммат тортиши ноёб поэтик кашфиёт булиб шоирнинг бадиий маҳорати юксаклигидан дарак беради:

Барини, барини кўзларингда жамла,
Сен бу тирикликни тингла ва англа
...лаҳзани ушлаб қол,
яшаб ўт лаҳзани...

Сен сувни тинглаб кўр, англаб кўр сувни-
Гунгларнинг тилида музлаган овоз,
Кўрларнинг кўзига кўмилган ранглар-
Сувнинг ранги билан товушига мос.

Сув адабиётда ҳам ҳаёт маъносини изоҳлайди. Шоир уни тинглаб ва англамоқ кераклигини айтиб, “овози муз қотган” гунгларнинг тилида, “кўрларнинг кўзига кўмилган ранглар”да ҳам ҳаёт бор демоқда. Қарангки, фикрини тушунтирмоқчи бўлган гунгнинг сўзлари ҳаволарда музлаб қолган, биз уни шу боис тушунмаяпмиз. Ёки рўйи жаҳонни кўрмаган, ҳатто бунда қандай ранглар борлигини ҳам билмайдиган кўзи ожиз инсоннинг қалб кўзларига оламнинг барча ранглари ҳаёт томонидан тухфа этилганининг ифодасини шоир қандайин топа олган экан? Мавлоно Жалолиддин Румий “кўзни юмгил кўзга айлансин кўнгил” ҳикматини бекор айтмаган эканда. Шу тўғрида албатта ўйлаб қоласиз. “ ...лаҳзани ушлаб қол, яшаб ўт лаҳзани...”

Дарахтларни тингла ва англа,
Бир айтган қўшиғин такрор айтмаслар-
Ям- яшил оҳанглар, ям яшил сўзлар
Мовий чексизликда яшил рақс тузар...-

Фасллар ҳар йили бир марта келади ва гул очмиш новдалари бир бор гулга кириб, барг ёзади. Ана шу ҳол ҳар йили такрор бўлса-да, дарахтлар шу йўсин, айнан такрорлай олмайдилар. Негаки, келгуси йилда баҳор қандай келади, бу номаълум.

Шеърда дарахт- инсон образи. Ҳаётга бир бор келадиган ва яшайдиган, “ҳаёт қўшиғи”ни ҳам бир бора куйлайдиган инсон тимсоли.

Ям- яшил оҳанглар, ям-яшил сўзлар
Мовий чексизликда яшил рақс тузар...

Ҳаёт аталмиш сўз ҳам баҳор новдасидаги барг янглиғ ям-яшил, у коинотда, “мовий чексизликда яшил рақс туз”моқда. Буларнинг барчаси лаҳзаларда аксланмиш.

Аммо...мен шу лаҳза умрида кўрдим:
Шифтидан дард томган касалхонада
Армондай тизилиб турар дарахтлар,
Шифокор қабулин кутарди улар...
Шифтига жон тирмашган касалхонанинг
Оппоқ халат кийган хоналарида
Осма уколларнинг остида ётган
Дарёларни кўрдим...сарик дарёлар...
Кучли иситмадан қайнаб бораётган
Кўзлари киртайган, ориқ дарёлар...
Барини, барини кўзларингда жамла,
Сен бу тирикликни тингла ва англа

Лирик қаҳрамон бемор ҳузурида. Бемор хаста, у мудом касалхонанинг “дард томаётган” шифтига тикилиб ётибди. Касалхона йўлакларида шифо истаб келган қанчадан-қанча одамларни-умрини бир марта яшайдиган дарахтларни кўрмоқда, улар шифокор қабулини кутишмоқда. Яна оппоқ халат кийган хоналарда осма уколларнинг остида ётган сарик дарёларни-одамларни кўраяпди. Улар “кучли иситмадан қайнаб бораётган, кўзлари киртайган, умри поёнлаётган, сувлари ўзанларида пастлаган ориқ дарёлар...”Сен эй инсон, буларнинг барини кўзларингда жам этиб, тириклик қўшиғининг шу нолаларини тингла ва англа демоқда. “ ...лаҳзани ушлаб қол, яшаб ўт лаҳзани...”

Тўрт унсур гўзали париваш олов
Қайларга кетмоқда ҳавони кечиб?..
Табассум товушин, йиғи зиёсин
Суяк қадаҳларда май каби ичиб.

Қадимдан тўрт унсур-тупроқ, сув, ҳаво, олов дунёнинг, ҳаётнинг маъносини англатади. Зардуштийларнинг муқаддас китоби “Авесто”да оламнинг яралишида шу тўрт унсур ҳақидаги қарашлар мавжуд. Оловнинг париваш-гўзал сифатида эътироф этилишида ҳаётнинг ёниқ, ҳароратли лаҳзалари ифодаси мавжуд. У эса қай манзиллар сари кетмоқда дея савол қўяётган лирик қаҳрамон шодлик ва ғамни суяк қадаҳларда май каби ичиб бораётган инсон тақдирининг азалий қисмати билан бирга эканлигини таъкид этмоқда. “ ...лаҳзани ушлаб қол, яшаб ўт лаҳзани...” Инсон лаҳзанинг моҳиятини теранроқ тушуниб боргани сайин дунёнинг, ҳаётнинг, умрнинг мазмунини, ўз ўзини, ўзлигини англайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. 1.Ўзбек тилининг изоҳли луғалати. Тошкент, 2007, 5 том, 475 бет.
2. 2.Б.Карим. XX аср ўзбек шеърияти антологияси. Сўз боши. Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. 3-бет.
3. 3.Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Тошкент., Шарқ , 2002, 5-бет.